

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74

2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna

QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85

2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna

QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90

3. Ўктамova Шохидa Одилбек қизи

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

1. Davletov Sanjarbek Rajabovich

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102

2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna

XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY MENTALITETGA TA'SIRI.....108

3. Асанова Светлана Алексеевна

TURKISTON DAVRI ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113

4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова

Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122

5. Дилафруз Ийманова

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129

6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna

XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIV BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li -
assistant o'qituvchi. Ma'mun universiteti
E-mail: jumaniyozov_feruzbek@mamunedu.uz

YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132133>

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi davr iqtisodiyoti oldida turgan asosiy masalalardan biri bo'lgan "Barqaror rivojlanish"ni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etayotgan yashil iqtisodiyot tushunchasi, uning mazmun mohiyati o'rganiladi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotning vujudga kelish va rivojlanish bosqichlari, mazkur mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlari tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyotning asosiy vazifalari, elementlari ularning amalda qo'llanilish imkoniyatlari keltirilib, xususan, mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik, innovatsiya, tashqi investitsiya, ijtimoiy rivojlanish, uzluksiz rivojlanish.

Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li -
assistant teacher. Ma'mun University,

FORMATION OF THE CONCEPT OF GREEN ECONOMY AND ITS EFFECT ON THE COUNTRY'S ECONOMY

ABSTRACT

The article examines the concept of green economy, which is gaining importance in ensuring "Sustainable Development", which is one of the main issues facing the modern economy, and its essence. Also, the stages of the emergence and development of the green economy, scientific studies of economists who conducted scientific research on this topic are analyzed. The main tasks, elements of the green economy and their possibilities of practical application are given, and in particular, the reforms implemented in the development of the green economy in our country are considered.

Key words: green economy, sustainable development, economic growth, environmental sustainability, innovation, foreign investment, social development, continuous development.

Жуманиязов Ферузбек Дилшод угли -
Ассистент-преподаватель. ниверситете Маъмун,

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается понятие зеленой экономики, приобретающей все большее значение в обеспечении «Устойчивого развития», что является одной из основных проблем, стоящих перед современной экономикой, и ее сущность. Также анализируются этапы становления и развития зеленой экономики, научные исследования экономистов, проводивших научные исследования по данной теме. Приведены основные задачи, элементы зеленой экономики и возможности их практического применения, в частности рассмотрены реформы, реализуемые в развитии зеленой экономики в нашей стране.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, экономический рост, экологическая устойчивость, инновации, иностранные инвестиции, социальное развитие, непрерывное развитие.

KIRISH.

Hozirgi kunda globallashuv jarayoni ekologik muammolarning keskinlashuviga va natijada jahon iqtisodiyotida “yashil taraqqiyot” tamoyillarini joriy etishni obyektiv zaruriyatga aylantirdi. Yaqin kelajakda mamlakatda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali energiya manbalaridan keng foydalanish ko‘zda tutilgan. “Yashil iqtisodiyot”ning muhim komponenti qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaratish va foydalanish hisoblanadi.

TADQIQOT METODIKASI.

Mavzuga oid adabiyotlarni ko‘rib chiqish, respublika tomonidan olingan “yashil” iqtisodiyotga tegishli majburiyatlar va “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha qilinayotgan ishlarni tahlil qilish natijasida muammolarni aniqlab olish, kelajakda mamlakat yuz tutishi mumkin bo‘lgan muammolarni prognoz qilish, muammolarning kelib chiqish sababini aniqlab olgan holda yangi yo‘nalishlar va rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib takliflar berish.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi tabiiy muvozanatni saqlash bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ko‘plab o‘xshash tushunchalarni kuzatish mumkin. Jumladan, A.V.Vaxabovning fikricha, “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etib, tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi xususiyatlarga bevosita bog‘liq holda sodir bo‘ladi [4].

M.T.Asqarova, J.J.Jamolov va X.S.Xadjayevlarning fikricha, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish o‘rnini bosa olmaydi va barqaror rivojlanishga erishishga xizmat qiluvchi muhim mezon hisoblanadi. D.SH.Yavmutov bu borada quyidagilarni ta’kidlaydi: aksariyat tabiiy resurslarning yaqin kelajakda qayta tiklanmas darajada tugashi hududlarda “Yashil iqtisodiyot” tamoyillari asosida barqaror rivojlanishga o‘tishni talab qiladi.

E.A.Muminova fikricha, yashil iqtisodiyotning oqibat natijasi – qashshoqlikka barham berish, tenglikka erishish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish bilan birga, investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini oshirish hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot atamasiga bir qancha adabiyotlarda turlicha ta’rif berilgan. Bu ta’riflarning ichida alohida ajralib turadigani Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit dasturi (UNEP) tomonidan berilgan ta’rifdir.

Yashil iqtisodiyot past uglerodli, resurslardan tejamkor va ijtimoiy inklyuziv sifatida tavsiflanadi. Yashil iqtisodiyotda ish bilan bandlik va daromadning o‘sishi uglerod chiqindilari va ifloslanishini kamaytirish, energiya va resurslar xizmatlarining yo‘qolishining oldini olish imkonini beruvchi iqtisodiy faoliyat, infratuzilma va aktivlarga davlat va xususiy investitsiyalarni jalb qilish orqali amalga oshiriladi.[7] **Yashil iqtisodiyot** - bu ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog‘liq, lekin ko‘proq siyosiy jihatdan qo‘llaniladigan yo‘nalishga ega. Yashil iqtisodiyot hisobotida ta’kidlanishicha, “yashil bo‘lishi uchun iqtisodiyot nafaqat samarali, balki adolatli bo‘lishi kerak. Adolatlilik global va mamlakat

darajasidagi tenglik o'Ichovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o'tishni ta'minlashni nazarda tutadi" [2].

Iqtisodiy adabiyotda "yashil iqtisodiyot" tushunchasi ilk marotaba 1989-yilda qo'llanilganligiga qaramasdan uning mohiyati hozirga qadar turlicha talqin etiladi[3]. Ayrim manbalarda "yashil iqtisodiyot" mamlakat tabiatini yaxshilashga ko'maklashuvchi iqtisodiyotning yangi tarmoqlari sifatida tadqiq qilinsa, ba'zi tadqiqotlarda "yashil iqtisodiyot" tabiatga yordam beruvchi va foyda keltiruvchi yangi texnologiyalar, ekotizimlar sifatida o'rganiladi, uchinchi guruh tadqiqotlarda esa "yashil iqtisodiyot" – bu ekologik toza mahsulotlar yaratishga yo'naltirilgan rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish hisoblanib, uning asosini sof yoki "yashil" texnologiyalar tashkil etadi deyiladi.

"Yashil iqtisodiyot" atamasining shakllanishi tabiiy resurslarning cheklanganligi, takror ishlab chiqarilmasligi va bu insoniyatning barcha faoliyat yo'nalishlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq muammolarga asoslangan. Ushbu muammoni ilmiy jihatdan o'rganish XX asrning 60-70-yillarida ommalasha boshladi. Bu davrda ilmiy adabiyotlarda "Atrof-muhit iqtisodiyoti", deb nomlangan yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalish doirasida iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'siri natijasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni talqin etish boshlandi. Bunda ekologik muammolarni amaldagi iqtisodiy munosabatlar doirasida hal etish va xalqaro darajada umumlashtirish talab qilindi[3].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari rini 4 ta davrga bo'lish mumkin. Birinchi bosqich 1950–1960-yillar o'z ichiga oladi va iqtisodiyotning atrof-muhit va insonga salbiy ta'sirini anglab yetish davri hisoblanadi. 1960–1970-yillarni qamrab olgan ikkinchi bosqichda tabiiy resurslardan intensiv foydalanish va atrof-muhitni ifloslantirish iqtisodiyotning moddiy bazasini izdan chiqarishi va inson turmush farovonligining pasayishiga olib kelishi to'g'risidagi bahs-munozalar kuchaydi. Uchinchi bosqichda (1980-1990-yillar) rivojlangan mamlakatlarda "yashil" texnologiyalar va ekologik modernizatsiya g'oyasi ilgari surildi va shu asosda barqaror rivojlanish konsepsiyasi shakllana boshladi. To'rtinchi bosqichda (2000–2010-yillar) erkin bozor tabiiy resurslarini saqlab qolish va ijtimoiy adolat manfaatlarini himoya qilish, uzoq muddatli davrda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash nuqtayi nazaridan o'zini o'zi tartibga solishga qodir emasligi g'oyasi ilgari surildi (1-jadvalga qarang).

Bosqichlar	I	II	III	IV
Yillar	1950-1960 yillar	1960-1970 yillar	1980-1990 yillar	2000-2010 yillar
Asosiy g'oya	Iqtisodiyotning atrof-muhit va insonga salbiy ta'sirini anglab yetish davri hisoblanadi	Tabiiy resurslarni va inson uchun qulay atrof-muhitni saqlab qolish maqsadida tejamkor (ratsional) iqtisodiyotni shakllantirishdan iborat.	Iqtisodiy o'sish va sanoatning rivojlanishi ekologik jihatdan moslashishi iqtisodiyot nuqtayi nazaridan maqsadga muvofiq ekanligi.	"Erkin bozor" biosfera resurslarini saqlab qolish va ijtimoiy adolat manfaatlarini himoya qilish, uzoq muddatli davrda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash nuqtayi nazaridan o'z-o'zini tartibga solishga qodir emasligi g'oyasi ilgari surildi.

1-jadval: "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari. [5]

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

O‘zbekiston iqtisodiyotida “Yashil iqtisodiyot”ning o‘rni. Keyingi yillarda respublikada davlat organlarini kompyuter texnikasi bilan jihozlash, lokal va korporativ tarmoqlarni shakllantirish, axborot resurslari va tizimlarini yaratish borasida katta ishlar amalga oshirildi[6]. Dunyo yanada barqaror kelajak sari intilayotgan bir paytda O‘zbekiston global energetika ko‘rsatkichlariga, xususan, yuqori energiya va uglerod intensivligi nuqtai nazaridan javob berishda jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Ushbu shartlar mamlakatni tashqi savdo siyosat oldida zaif holga keltiradi. Biroq O‘zbekiston global yashil o‘tish jarayonini o‘zlashtirib, atrof-muhit va iqlim siyosatini kuchaytirish orqali bu muammoni imkoniyatga aylantirishi mumkin. Quyida yashil iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shadigan foydalari keltirilgan:

- **ekologik barqarorlik:** Yashil iqtisodiyot atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadigan texnologiyalar va amaliyotlarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu havo, suv va yer resurslarining ifloslanishini kamaytiradi va tabiiy muvozanatni saqlaydi.

- **energiya tejash va yangi energiya manbalari:** Yashil iqtisodiyot energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag‘batlantiradi. Bu energiya importiga bog‘liqlikni kamaytiradi va uzoq muddatda energiya xavfsizligini ta‘minlaydi.

- **ish o‘rinlari yaratish:** Yashil iqtisodiyot yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlari orqali yangi ish o‘rinlari yaratadi. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya sohasida ishlovchi mutaxassislar va texnologiyalarni ishlab chiqish va qo‘llash orqali yangi ish joylari paydo bo‘ladi.

- **sog‘liqni saqlash:** Ekologik toza texnologiyalar va kam ifloslanadigan ishlab chiqarish jarayonlari jamoat sog‘lig‘ini yaxshilaydi. Havo va suvning ifloslanishini kamaytirish orqali kasalliklarning oldini olish mumkin.

- **ijtimoiy rivojlanish:** Yashil iqtisodiyot ijtimoiy adolatni ta‘minlashga ham e‘tibor beradi. Bu, ayniqsa, kam ta‘minlangan hududlarga iqtisodiy imkoniyatlar yaratishda, ta‘lim va kasb-hunarlarini rivojlantirishda yordam beradi.

- **uzluksiz rivojlanish:** Yashil iqtisodiyot uzoq muddatli iqtisodiy o‘sish va rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi. Ekologik barqarorlikka e‘tibor qaratish orqali resurslarning cheklanganligi va global iqlim o‘zgarishlari kabi tahdidlarga qarshi chidamli iqtisodiy tizim yaratadi

- **tashqi investitsiyalar:** Yashil iqtisodiyotga o‘tish mamlakatni xalqaro hamjamiyatda ijobiy tasvirda saqlaydi va yashil investitsiyalarni jalb etadi. Buning natijasida mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga yordam beradigan yangi investitsiyalar kelishi mumkin.

- **innovatsiya:** Yashil iqtisodiyot yangi texnologiyalarni va innovatsiyalarni rag‘batlantiradi. Bu iqtisodiy o‘sishni qo‘llab-quvvatlash va global bozor uchun raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqishga yordam beradi.

Yashil iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiyotiga kiritadigan bu va boshqa ko‘plab foydalari, mamlakatlarning iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda ahamiyatli rol o‘ynaydi.

“Yashil iqtisodiyot”ning joriy qilinishi va istiqbollari.

Prezident qarori bilan issiqxona gazlarini kamaytirish, yashil energiya manbalarini ko‘paytirish, energiya samaradorligini oshirish, 1 mln gektargacha maydonda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, yiliga 200 mln ko‘chat ekish, o‘rmonlarni kengaytirish, maishiy chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha rejalar tasdiqlandi Prezident Shavkat Mirziyoyev “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarorini imzoladi [1]. Unga kora:

- issiqxona gazlarining YaIM birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish;

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko‘prog‘iga yetkazish;

- sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish;
- YaIM birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini 30 foizga kamaytirish;
- suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, 1 million gektargacha maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyasini joriy etish;
- yiliga 200 million ko'chat ekish va ko'chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish;
- hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65 foizdan oshirish.

2023-yil 1-iyundan mahsulotlarni ishlab chiqarishda ekologiya va atrof muhitga ta'sirni cheklash bo'yicha qo'yilayotgan talablar asosida "yashil sertifikatlar" tizimi joriy etiladi [1].

XULOSA.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, yashil iqtisodiyot tushunchasini shakllantirish va mamlakatda joriy qilish barqaror va ekologik toza jamiyatni yaratish yo'lidagi muhim qadamdir. Biroq, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ommaviy tarzda harakatlarni amalga oshirish xususan davlatlar, biznes va jamoatchilikning birgalikdagi sa'y-harakatlari kerak. Shundagina tabiiy boyliklarni asrash va kelajak avlodlar farovonligini ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022-yildagi PQ-436-son. <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>

[2]. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers. – Paris: United Nations Environment Programme, 2011. – rr. 33-34.

[3]. Sharon Beder. Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinarity to understanding, influence and effectiveness// J. Foundation for Environmental Conservation. – Wollongong: № 38 (2), 2011. – rr. 140–150.

[4]. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X. "Yashil iqtisodiyot" (Darslik). – Toshkent: Universitet, 2020. – B. 16-19.

[5]. Urunbayev, S. (2024). "Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.

[6]. Маткаримова И. А. Improving the economic base of statistical information in the globalization process //Молодой ученый. – 2016. – №. 29-3. – С. 23-25.

[7]. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581